

ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ В СИСТЕМЕ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Артиков Бахадир Адилевич

доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин, Академия
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16073224>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 18-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*Право оперативного
управления, органы внутренних
дел, имущество, собственность,
государство, учредитель.*

ABSTRACT

В этой статье с научно-практической точки зрения рассматриваются правовые вопросы осуществления права оперативного управления органами внутренних дел Республики Узбекистан, а также проводится анализ касательно прав по распоряжению государственным имуществом, заключению сделок и осуществлению коммерческой деятельности в целях защиты и охраны собственности физических и юридических лиц.

Право оперативного управления, органы внутренних дел, имущество, собственность, государство, учредитель.

В гражданском законодательстве до обретения Республикой Узбекистан независимости нормы об оперативном управлении располагались в разделе Гражданского кодекса, посвященном праву собственности, что дало право сторонникам цивилистической концепции утверждать об оперативном управлении как о вещном праве. Тем не менее, позднее законодатель изменил содержание данного права. Так, проявился подход на расширение права оперативного управления предприятий на основе полного хозяйственного расчета: по мере роста эффективности производства планировалось оставлять в распоряжении предприятия средства для развития производства и поощрения работников. Позднее право оперативного управления сохранилось только для учреждений. В советский период времени образовалось два разных, несколько различных по содержанию, права, что привело к образованию государственных унитарных предприятий, основанных как на праве хозяйственного ведения, так и на праве полного хозяйственного ведения.

Неоднозначное отношение законодателя к праву оперативного управления на всем историческом промежутке функционирования данного института, породило в теории различные мнения по отношению к правовой природе исследуемого права. Например, в своей работе Д.В. Петров высказывает мнение о том, что право оперативного управления это смешанный правовой институт, который включает в себя не только властную компетенцию «хозяйствующих госорганов», но и гражданско-правовые функции [1, с. 32]. Так, автор считает, что в советский период право оперативного управления было ближе по содержанию к сфере административного права, чем гражданского права. В данном случае важным является понятие юридической природы права оперативного управления. Среди различных точек зрения по этому вопросу преобладающей является та, которая сводится к пониманию права

оперативного управления как разновидности субъективного гражданского права относящегося к числу абсолютных, вещных прав (цивилистическая концепция).

Цивилистической позиции права оперативного управления противостоит комплексная концепция. Ее суть сводится к тому, что право оперативного управления нельзя трактовать как чисто цивилистическое, что оно складывается как из гражданских, так и из административных правомочий. Обосновывая свою позицию, Ю. К. Толстой отмечает, что право оперативного управления относится к числу комплексных субъективных прав, поскольку в его состав входят не только цивилистические, но и административные правомочия. Право оперативного управления реализуется в различных правоотношениях, складывающихся как по горизонтали, так и по вертикали [2, с. 48].

Субъектами права оперативного управления, в соответствии со ст. 72 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан могут быть специально определенные юридические лица, а учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Из этого следует, что органы внутренних дел с точки зрения гражданско-правового статуса необходимо признать учреждением.

Цели деятельности государственных учреждений четко регламентированы учредителем – государством, они находят своё закрепление, прежде всего в нормативных актах и учредительных документах.

Нельзя не согласиться с А.Г. Диденко, полагающим, что имущественное право юридических лиц – государственных предприятий «как гражданско-правовой институт охватывает лишь часть гражданско-правовой самостоятельности предприятия в отношении его имущества» [3, с. 26].

Так как, государство, осуществляя финансирование, имеет право в любой момент проверить расходование выделенных средств, и в случае обнаружения того факта, что средства, полученные учреждением расходуются не для выполнения конкретно поставленных задач, учредитель может приостановить деятельность учреждения, а в случае грубого нарушения условий, закреплённых в учредительных документах и ликвидировать созданное им учреждение. Поэтому деятельность учреждения (в данном случае – ОВД) должна быть направлена исключительно на достижение поставленных целей (носящих некоммерческий характер), ради которых и было создано учреждение, в противном случае учреждение, как самостоятельный вид некоммерческой организации, утратит свое значение.

При этом получение прибыли от использования госимущества закрепленного за ОВД не цель для государства. Более того, из деятельности организации с целевым закреплением имущества вообще не следует, что данный субъект права оперативного управления будет получать прибыль, способную покрывать издержки при достижении целей (исполнении функций), определенных собственником. Поэтому в данном случае, для достижения целей некоммерческого характера, необходимо использование учреждения – организационно-правовой формы, полностью или частично финансируемой собственником.

Так по мнению А.В. Плюта «При осуществлении пользования публичным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за учреждениями системы ОВД, целесообразно применять концепцию двойного пользования, при которой правомочие пользования выражается как: непосредственное пользование публичным имуществом учреждениями органов внутренних дел; опосредованное пользование имуществом самим собственником - государством» [4, с. 8].

ОВД как некоммерческая организация на основании статьи 40 Гражданского кодекса могут осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую доходы, но в связи с тем, что это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Полученная прибыль в данном случае рассматривается не как средство для обогащения, а как средство для достижения целей, ради которых создано учреждение.

По справедливому утверждению Ю.С. Смердиной «Правовая возможность совершать сделки учреждениями системы МВД по своей сути аналогична правам иных казенных учреждений. Так, они могут совершать сделки, направленные на выполнение хозяйственных операций, которые необходимы для достижения основных целей, стоящих перед учреждением, либо сделки, непосредственно связанные с осуществлением текущей хозяйственной деятельности» [5, с. 84].

Как субъект, учрежденный государством, органы внутренних дел, осуществляют свою деятельность в сфере государственного управления путем выполнения поставленных перед ними задач. Так, государственное управление осуществляется преимущественно в правовых формах, а исполнительно-распорядительная деятельность учреждений ОВД носит юридически властный характер [6, с. 13]. Органы внутренних дел действуют по поручению и от имени государства, которое наделяет их властными полномочиями, необходимыми для выполнения стоящих перед ними задач. Властные полномочия воплощаются в их компетенции, которая определяется законами и иными нормативными актами.

В целях обеспечения деятельности ОВД за ними закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления здания, строения, помещения, оборудование, техника, инвентарь и другие, необходимые для осуществления деятельности материальные средства. В соответствии с законодательством учреждения ОВД не являются собственниками переданного имущества. Данное имущество за ними закрепляется на праве оперативного управления. Оно числится на балансе (проходит по смете) и используется в деятельности органов внутренних дел для достижения поставленных перед ними целей. Таким образом, МВД Республики Узбекистан может участвовать в гражданских правоотношениях от имени публичного образования, а также в качестве самостоятельного юридического лица.

Собственник закрепленного за ОВД имущества устанавливает прямые задания по его целевому использованию (в частности, в утвержденной им смете расходов госучреждения). Он также определяет целевое назначение отдельных частей (видов) этого имущества, путем его распределения на соответствующие специальные фонды. При этом государственное имущество, включая денежные средства, числящееся в одном фонде, по общему правилу не может быть использовано на цели, для которых существует другой фонд (при недостатке последнего) [7, с. 604]. Будучи не собственником, учреждения ОВД обладают ограниченным вещным правом целевого характера на закрепленное за ними имущество, которое является обособленным от имущества других юридических лиц.

Таким образом, рассматривая ОВД как субъект гражданско-правовых отношений, обладающий правом оперативного управления имуществом, можно сделать следующий вывод: возможность участия в указанных отношениях появляется благодаря наделению органов и учреждений МВД гражданской субъектностью [8, с.157]. Однако, не все ОВД могут быть самостоятельными и независимыми участниками гражданско-правовых отношений. Эта возможность предоставлена лишь тем из них, которые обладают совокупностью определенных признаков, позволяющих признавать органы и учреждения МВД юридическими лицами. Как правило, нормативные акты, определяющие статус и регламентирующие деятельность органов

внутренних дел, обозначая основные задачи и цели деятельности, прямо признают их юридическими лицами, определяя для них организационно-правовую форму учреждения.

Подводя итог анализа права оперативного управления ОВД, хотелось бы отметить следующее:

- учреждения ОВД – это государственные учреждения, обладающие специальной правоспособностью, перед которыми учредитель – государство ставит специальные задачи, связанные с обеспечением правопорядка, охраной прав и свобод личности.
- для решения поставленных задач за ОВД закрепляется государственное имущество на праве оперативного управления.
- практическое значение закрепления государственного имущества на праве оперативного управления за ОВД состоит в том, что оно определяет соотношение имущественных прав конкретных государственных организаций с правами государства как собственника соответствующего имущества, устанавливает пределы имущественной самостоятельности, служит юридическим средством участия государственных организаций в имущественном обороте, являясь правом на имущество в сфере непосредственного хозяйствования.

Список литературы/ References:

1. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Юридический центр Пресс. - СПб, 2000. - С. 32.
2. Толстой Ю. К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского права / Под ред. Ю. К. Толстого, А. К. Юрченко, Н. Д. Егорова. - Л., 1987. - С. 48.
3. Диденко А.Г. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Харьков, 1985. – 26 с.
4. Плюта А.В. Право оперативного управления в учреждениях органов внутренних дел. дисс. канд. юрид. Наук Санкт-Петербург, 2005. – 183 с.
5. Смердина Ю.С. Оперативное управление и хозяйственное ведение в системе МВД России. Вестник Московского университета МВД России № 2. Москва. 2015. – 179 с.
6. Нарматов Н.С. Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятини фуқаровий-хуқуқий тартибга солиш муаммолари. Юрид. фанлар доктори ... дис. автореферати. – Т., 2009. – 34 с.
7. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1. – 3-е изд. / Под. ред. Е.А. Суханова. – М., 2004. – 604 с.
8. Ручкина Г.Ф. Гражданская правоспособность органов внутренних дел Российской Федерации (организационно-правовые аспекты). М.: Академия управления МВД России, 1997. – 307 с.